

IMPACTO DE LA MIGRACION EN EL CONTEXTO EMOCIONAL EN LA ADULTEZ TEMPRANA

Impact of Migration on Emotional Context in Early Adulthood

DOI.....

AUTORES: Andrea Zambrano-Cantos^{1*}

Franlley Jupiter-Chicaiza²

Thaily Sanchez-Murillo³

Rosario Villegas-Sisa⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: amzambranoc@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

En la actualidad la migración representa un fenómeno global de gran relevancia, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades y de seguridad. Esta no solo implica un cambio geográfico sino también de complicaciones a nivel emocional, que abarcan tanto emociones positivas como negativas en los jóvenes adultos. El tipo de investigación es descriptivo-explicativo, con un diseño mixto el cual combina los enfoques cualitativos y cuantitativos. También, se utilizaron encuestas y la revisión bibliográfica para la recopilación de datos. La población de interés son los jóvenes adultos comprendiendo la edad de entre 18 a 35 años. La muestra se realizó con 26 migrantes seleccionados de manera no probabilística por conveniencia. Se muestra que la mayor parte de participantes migraron por oportunidades laborales siendo este un 50%, mientras que las emociones más experimentadas al momento de migrar fueron el miedo y la esperanza con un total del 57,7%. La migración desencadena diferentes matices de emociones llegando a experimentar desde la ansiedad hasta la esperanza, lo cual ha sido documentado en estudios previos. La investigación confirmó que la migración tiene un impacto significativo en las emociones por sus diferentes causas.

Palabras clave: *Adaptación, Emociones, Migrantes.*

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, amzambranoc@fcjse.utb.edu.ec, fatrzsv@gmail.com, 0009-0002-0387-6844.

² Universidad Técnica de Babahoyo, fjupiterc@fcjse.utb.edu.ec, 0009-0007-9600-0353.

³ Universidad Técnica de Babahoyo, tsanchez264@fcjse.utb.edu.ec, 0009-0000-8737-7422.

⁴ Universidad Técnica de Babahoyo, evillagass@fcjse.utb.edu.ec, 0009-0005-3016-4780.

ABSTRACT

Currently, migration represents a global phenomenon of great importance, driven by the search for better opportunities and security. This not only involves a geographical change but also emotional challenges, encompassing both positive and negative emotions in young adults.

The research is descriptive-explanatory, with a mixed design that combines qualitative and quantitative approaches. Also, surveys and literature review were used for data collection. The population of interest is young adults between 18 and 35 years of age. The sample was made up of 26 migrants selected non-probabilistically by convenience. It is shown that most of the participants migrated because of job opportunities (50%), while the most experienced emotions at the time of migration were fear and hope (57,7%). Migration triggers different shades of emotions ranging from anxiety to hope, which has been documented in previous studies. The research confirmed that migration has a significant impact on emotions due to its different causes.

Keywords: *Adaptation, Emotions, Migrants.*

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, la migración es un fenómeno social constante a lo largo de su historia, uno de los momentos más críticos que desencadenó una gran ola migratoria fue la crisis económica de finales de los años 90 y principios de los 2000, particularmente el feriado bancario de 1999, el cual afectó gravemente a la población siendo la clase trabajadora la más afectada (Quevedo et al., 2023). Este suceso no solo marcó la economía del país, sino también las dinámicas familiares y sociales, generando un éxodo masivo en busca de mejores oportunidades en el exterior.

La migración como la define Martínez (2023) es el movimiento de individuos de un lugar a otro con el propósito de establecerse en una nueva región o país, ya sea temporal o permanente.

En el estudio de la migración, la Organización Internacional para la Migración (OIM, 2019) explica que se distinguen dos fenómenos que, aunque diferentes, están estrechamente relacionados entre sí: la inmigración que se refiere a la llegada de migrantes a un lugar, y la emigración, que es la salida de personas de un lugar para trasladarse a otro. Este fenómeno involucra al menos dos lugares: el lugar de origen y el de destino, además se considera el espacio por donde se desplazan las personas para llegar a su destino, conocido como tránsito.

La migración también puede clasificarse según sus características, cómo lo son; la migración permanente, esta ocurre cuando los individuos deciden fijar su residencia de manera definitiva en la nueva localidad y la migración temporal, donde la estadía puede tener una duración de meses, incluso años, pero el individuo eventualmente regresará a su lugar de origen. Por otro lado, tenemos la migración forzada, aquella que sucede cuando las personas se ven obligadas a migrar debido a factores externos como el hambre, la guerra o desastres naturales y la migración voluntaria, que hace referencia a

los individuos que deciden migrar por su propia voluntad motivados por la búsqueda de mejores oportunidades. Además, se distingue la migración interna, la cual se produce dentro de los límites fronterizos de un país y la migración externa que se refiere al desplazamiento de personas fuera de los límites fronterizos de su país de origen (OIM, 2020; Martínez, 2023).

La globalización junto con los avances en comunicación y transporte han facilitado estos desplazamientos, permitiendo que más personas migren en búsqueda de mejores oportunidades laborales que les permitan elevar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Esto se refuerza con la estadística presentada en el “Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022” de la OIM, este reporta que en 2020 había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra que equivale al 3,6 % de la población mundial. La organización señala que, obedeciendo a “factores económicos, geográficos, demográficos y de otra índole”, la cifra de población migrante ha aumentado en las últimas cinco décadas: “El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970” (como se citó en Riera, 2022).

En Ecuador las estadísticas migratorias del 2023 indican un total de 3 069 447 entradas y 3 136 163 salidas, registrando un total de 6 205 610 movimientos internacionales. Este mismo año, se registró que el 37,9% de los migrantes de entre 18 a 39 años salió del país, mientras que un 39,3% ingreso. En 2023 existe un crecimiento del 22,8% del Flujo migratorio general con respecto al año 2022. En el 2023, los movimientos de entradas y salidas internacionales de extranjeros presentan un aumento del 18,4% con respecto al año anterior, mientras que los movimientos internacionales de los ecuatorianos también presentan un aumento del 27,0% para el mismo periodo. En el año 2023, el saldo migratorio de movimientos de entradas y salidas es negativo, lo cual significa que se registraron más salidas que entradas internacionales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2024).

Estudios de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Internacional para la Migración (OIM), dejan ver que el buscar una vida con calidad óptima y mejores oportunidades de trabajo son las razones principales (Gutiérrez, 2020). Esta decisión se ve influenciada por una combinación de factores sociales, económicos y de seguridad. Entre los factores sociales, el acceso limitado a la educación, atención médica, vivienda adecuada y servicios básicos impactan el bienestar familiar. En el ámbito económico las condiciones laborales, oportunidades de empleo y estabilidad económica son cruciales. Además, la inseguridad es un factor clave, ya que las personas que viven en entornos con altos niveles de violencia o crimen buscan migrar a lugares más seguros que les ofrezcan estabilidad emocional y física (Armijos et al., 2022). Estos factores actúan como motores de cambio, ya que cuando la situación en el lugar de origen no permite el desarrollo adecuado, las personas toman la decisión de migrar en búsqueda de un cambio.

La migración no solo implica un cambio geográfico, sino que conlleva una carga emocional significativa para quienes la viven. Los migrantes suelen atravesar una amplia gama de emociones desde la esperanza de una vida mejor hasta el miedo y la incertidumbre frente a lo desconocido. Según Blanco (2019), las emociones se definen como un cúmulo de cambios cognitivos, motores y fisiológicos que aparecen cuando se evalúa un estímulo, ya sea de manera consciente o inconsciente, en circunstancias determinadas y estando ligado a los objetivos de una persona en una situación concreta de su vida.

Las emociones se pueden clasificar en dos tipos: emociones positivas y emociones negativas.

Las emociones positivas son aquellas que se relacionan con sentimientos agradables, que lograrán entender la situación como favorable. Como referencia está la felicidad, la alegría, la gratitud, entre otras. Este tipo de emociones sirven de ayuda para incrementar la conciencia, la atención y la memoria. Cabe mencionar que las emociones positivas son motivadoras, esto quiere decir, que cuando se experimentan suelen generar más ganas de hacer las cosas y esto provoca un mejor desempeño (Thomen, 2019).

Las emociones negativas son aquellos conjuntos de emociones que provocan sentimientos desagradables y contemplan las situaciones o eventos como dañinos, lo que permite que los individuos mantengan activos sus recursos de afrontamiento. Las emociones negativas nos previenen de las posibles situaciones que se consideran amenazantes o desafíos como tal. Entre las emociones negativas encontramos a la tristeza, el miedo, la ira, entre otras. Este tipo de emociones sirven para aumentar la conciencia, puesto que, es de gran utilidad al focalizar la atención en un problema que se presente (Thomen, 2019).

En el contexto de la migración las emociones juegan un papel muy importante a la hora de ser manifestadas en todo este proceso.

Los procesos migratorios son detonantes de muchas emociones para quienes lo experimentan, sobre todo cuando la migración ha sido forzada, por diferentes motivos, puede que estas personas se hayan visto en la obligación de abandonar su país sin realmente desearlo. Además de las diversas necesidades tanto sociales como económicas que irán surgiendo a lo largo del proceso migratorio, también existirán desafíos psicológicos que tendrán que ser reconocidos y atendidos para garantizar un bienestar total. La resiliencia en los jóvenes adultos que logran superar las dificultades asociadas con la migración a menudo desarrolla una mayor capacidad para enfrentar adversidades. Son numerosas las reacciones emocionales que los migrantes pueden experimentar en el proceso migratorio. Cada una de ellas marcada por la experiencia individual, pero arraigadas a emociones y sentimientos parecidos (Manrique, 2021). Estas emociones y sentimientos pueden generar reacciones cognitivas estas se ven manifestadas al momento en el que la persona tiene dificultades para concentrarse, presenta olvidos, ideas que persisten en la mente; Las manifestaciones físicas, por otro lado, aparecen sensaciones de presión en el pecho, pesadez en la cabeza y vacíos en el

estómago; Los cambios en la conducta se ven manifestadas en el aislamiento social, complicaciones para dormir, en estados de hiperactividad, entre otros (Manrique, 2021). La llegada a un nuevo país conlleva muchas reacciones emocionales, dado que son nuevas maneras de vida, donde el migrante tendrá que enfrentar lo desconocido, y circunstancias que se escapan de su control. Cabe mencionar que, en el proceso de adaptación a nuevas circunstancias sociales y culturales, es ahí donde la mente debe ser hiperactiva para enfrentar las diversas situaciones que no les son familiares (Manrique, 2021).

Al integrarse a una nueva sociedad, surgen sentimientos de nostalgia y anhelo, especialmente si el migrante ha viajado solo, dejando atrás a sus seres queridos. También es común que emerja el temor ante la posibilidad de rechazo o actitudes xenofóbicas por parte de la comunidad receptora lo que puede afectar su proceso de adaptación y bienestar emocional. Por otro lado, la alegría puede florecer si la migración ha facilitado la reunión con familiares o amigos, así como un alivio significativo si se cuenta con el apoyo de una red de compatriotas que facilita la transición, al igual que esperanza y motivación por las nuevas oportunidades y la posibilidad de un futuro mejor (Bjerg, 2020). Esto refleja la dualidad emocional que viven los migrantes, esta complejidad resalta la importancia de redes de apoyo en el proceso migratorio.

En base a lo expuesto anteriormente, el presente estudio tiene como objetivo examinar el impacto de la migración de jóvenes adultos en el contexto emocional, identificando sus causas y efectos. Es importante destacar que, a pesar de las dificultades que enfrentan los jóvenes adultos en su proceso migratorio, la investigación busca resaltar la importancia de comprender las emociones que surgen en este contexto y como estas pueden influir en su adaptación y bienestar general.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló en el 2024 con el objetivo de abordar el impacto de la migración en el estado emocional de los jóvenes adultos. Para lograr una comprensión profunda se optó por un diseño metodológico mixto, que según Otero (2018), “surgen como consecuencia de la necesidad de afrontar la complejidad de los problemas de investigación planteados en todas las ciencias y de enfocarlos de una manera holística”. De esta forma en la presente investigación se aplicaron enfoques cualitativos como cuantitativos para explorar como influye la migración en las emociones de los jóvenes adultos, identificando las principales causas.

Se implementó un enfoque cuantitativo para analizar las experiencias emocionales de los jóvenes adultos migrantes. La recolección de los datos se llevó a cabo a través de una encuesta con un total de 14 preguntas cerradas, este diseño permite obtener datos que pueden ser medidos y analizados estadísticamente lo que permite identificar patrones en las respuestas de los participantes. Los resultados fueron representados mediante gráficos de barras, elaborados en Microsoft Excel, utilizando sus funciones de

tablas y gráficos para visualizar las distribuciones y porcentajes de las respuestas. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis interpretativo de estos gráficos y ofrecer una descripción detallada de los resultados obtenidos.

Además, se utilizó un enfoque cualitativo, permitiendo la interpretación de las emociones que experimentan los migrantes durante su proceso de migración. También se realizó una revisión de la literatura existente, lo que ayuda a establecer conexiones con investigaciones previas sobre la relación entre la migración y las emociones.

Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativa, lo que permite una mejor comprensión del tema. De acuerdo con Rus (2024), “la investigación descriptiva es una herramienta fundamental en el campo de la ciencia que se centra en observar y describir las características de grupos de personas, objetos o eventos”, en este contexto se busca describir y entender cómo se sienten los jóvenes adultos que han migrado. Por otro lado, Rus (2024) define que la investigación explicativa “se enfoca en ampliar el conocimiento existente sobre algo de lo que sabemos poco o nada” este aspecto permite indagar las causas y efectos de la migración en el ámbito emocional de los jóvenes adultos, explorando como diversos factores como las motivaciones para migrar y las formas de adaptación a un nuevo entorno afectan su bienestar emocional.

La población de interés son los jóvenes adultos comprendiendo la edad de entre 18 a 35 años. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia como lo describe Hernández (2021), “la muestra se elige de acuerdo con la conveniencia del investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuantos participantes puede haber en el estudio”. Por situaciones de restricciones de movilización, de índole económico y de tiempo, se seleccionaron participantes que cumplieran las condiciones con las restricciones muestrales (ser migrante o haber estado alguna vez en estado migrante) entre la comunidad de los investigadores, lo que permitió conformar una muestra de 26 encuestados.

RESULTADOS

Se analizaron un total de 14 preguntas cerradas que abordan diversos aspectos relacionados con los motivos de la migración, las emociones experimentadas y la adaptación a la nueva cultura, sin embargo, en esta sección se destacan los resultados más relevantes y representativos, presentados a continuación.

Tabla 1 ¿Cuál fue el factor que motivo a que tome la decisión de migrar?

Motivos de la migración	Frecuencia	Porcentaje (%)
Oportunidades Laborales	13	50,0%
Educación	3	11,5%
Seguridad	7	26,9%
Económica	3	11,5%
Oportunidades Deportivas	0	0,0%
Total	26	100%

Nota. La frecuencia se refiere al número de encuestados que eligieron cada opción. Los datos fueron obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

El 50% de los encuestados expreso que su migración se realizó debido a oportunidades laborales este resultado es consistente con muchos estudios sobre migración, que destacan este factor como una razón común para migrar. Un 26,9% por motivos de seguridad, lo que puede sugerir una migración forzada en busca de entornos seguros. Por otro lado, se reflejó que el 11,5% de los encuestados migraron por temas relacionados a la educación, buscando un mejor acceso a esta y a una formación de mayor calidad. Otro 11,5% cito causas económicas lo que refleja la necesidad de escapar de la crisis financiera en su lugar de origen. Es notable que ninguno de los encuestados migro por oportunidades deportivas.

Tabla 2 Aspectos claves de la migración.

Preguntas	Opción 1	%	Opción 2	%	Total	Total%
¿Realizo su migración de manera irregular o regular?	Regular	84,6%	Irregular	15,4%	26	100%
¿Cuál es su tipo de migración?	Externa	73,1%	Interna	26,9%	26	100%
¿Su migración fue forzada o voluntaria?	Forzada	15,4%	Voluntaria	84,6%	26	100%
¿Su migración es temporal o permanente?	Temporal	57,7%	Permanente	42,3%	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

Se evidenció que el 84,6% de los migrante realizó su proceso de manera regular, mientras que el 15, 4% lo hizo de forma irregular, reflejando una preferencia significativa por la migración legal.

Se evidencia que el 73,1% migro externamente, lo que quiere decir que la migración se realizó fuera de las fronteras de sus países de origen. A diferencia del 26,9% que migro internamente, es decir que la migración se efectuó dentro de las fronteras del país de origen.

De acuerdo con la información recabada, se pudo observar que el 84,6% de los encuestados migro de forma voluntaria, mientras que el 15,4% su migración fue forzada, lo que sugiere que la mayoría ejerció su derecho a decidir sobre su movilidad. El análisis de los datos revela que el 57,7% de los migrantes han tenido una migración temporal y el 42,3% una migración permanente, lo que sugiere una preferencia entre los encuestados hacia la movilidad temporal

Tabla 3 ¿Qué emoción experimento cuando tomó la decisión de migrar?

Emociones	Frecuencia	Porcentaje (%)
Alegría	6	23,1%
Tristeza	14	53,8%
Miedo	15	57,7%
Esperanza	15	57,7%

Ansiedad	5	19,2%
Total, de encuestados	26	
Total, de respuestas	55	

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

Figura 1 ¿Qué emoción experimento cuando tomé la decisión de migrar?

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

Un hallazgo notable es que el 57,7% de los encuestados, reporto tanto miedo como esperanza durante su proceso de migración, lo que sugiere que, aunque la migración está marcada por incertidumbre y temor ante lo desconocido, también está impulsada por la expectativa de una vida mejor. El 53,8% reporto que fue la tristeza, lo que es coherente con el hecho de dejar atrás el entorno familiar y social. Por otro lado, el 23,1% manifestó que fue la alegría, lo que puede sugerir que la migración representa nuevas oportunidades. Mientras que el 19,2% expreso como emoción la ansiedad, aunque en menor porcentaje sigue siendo significativo, lo que refleja las preocupaciones que se experimentan.

Tabla 4 ¿Cómo te sentiste en tu nuevo lugar de residencia en comparación con tu lugar de origen?

Sentimientos en la nueva residencia	Frecuencia	Porcentaje (%)
Muy Feliz	4	15,4%
Feliz	6	23,1%
Neutral	13	50,0%
Triste	3	11,5%
Muy Triste	0	0,0%
Total	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

El estudio revela que el 50,0% de los encuestados se sintieron neutrales en su nuevo lugar de residencia en comparación con sus lugares de origen. Por otro lado, el 23,1% se sintió feliz, y el 15,4% muy feliz. Mientras que el 11,5% de los encuestados señalo

sentirse tristes. Es alentador que ninguno de los encuestados haya reportado sentirse muy triste.

Tabla 5 ¿Existe alguna emoción que crees que ha cambiado en ti desde que migraste?

Emoción que cambio	Frecuencia	Porcentaje (%)
Si, la alegría en tristeza	2	7,7%
Si, la tristeza en alegría	4	15,4%
Si, la ansiedad	5	19,2%
Si, la esperanza	13	50,0%
No, mis emociones no han cambiado	2	7,7%
Total	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

El 50,0% de los migrantes encuestados señalan que la emoción que ha cambiado en ellos desde que tomaron la decisión de migrar fue la esperanza, lo que puede ser un factor motivador. El 19,2% experimento aumento en la ansiedad, lo que refleja las tensiones del proceso migratorio. El 15,4% pasaron de experimentar tristeza a alegría, aquí vemos el reflejo positivo de la migración. Por otro lado, el 7,7% de alegría pasaron a tristeza, este contraste evidencia que, para muchos puede representar desafíos para su bienestar emocional, Finalmente, el otro 7,7% no percibió cambios en sus emociones, en este grupo quizás los individuos tengan una mayor capacidad de resiliencia.

Tabla 6 ¿Qué tan difícil resulto adaptarse a una nueva cultura?

Nivel de adaptación	Frecuencia	Porcentaje (%)
Muy Fácil	2	7,7%
Fácil	2	7,7%
Neutral	8	30,8%
Difícil	9	34,6%
Muy Difícil	5	19,2%
Total	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

Los resultados de las encuestas muestran una tendencia en la que el 34,6% de los encuestados les resulto difícil adaptarse a la nueva cultura. Mientras que el 19,2% tuvo una adaptación cultural muy difícil. Esto sugiere que más de la mitad de los encuestados enfrenta barreras significativas al integrarse al nuevo lugar de residencia tales como el idioma, las normas sociales o la falta de redes de apoyo, el 30,8% tuvieron una adaptación neutral. Este grupo puede haber experimentado algunos desafíos, pero lograron sobrellevarlos. Finalmente, el 7,7% tuvieron una adaptación fácil y otro 7,7% muy fácil, para este grupo la transición cultural fue exitosa debido a que probablemente contaba con el apoyo social adecuado o un entorno más acogedor.

Tabla 7 ¿Cuál de las siguientes estrategias has utilizado para manejar las emociones relacionadas a la migración?

Estrategias utilizadas	Frecuencia	Porcentaje (%)
Ejercicios	5	19,2%
Terapia	1	3,8%

Actividades Recreativas	10	38,5%
Redes Sociales	4	15,4%
Otros	6	23,1%
Total	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

La información proporcionada por los encuestados sugiere que el 38,5% eligió actividades recreativas como estrategia para manejar las emociones relacionadas a la migración. El 23,1% recurrió a otros métodos, como la meditación, escritura o el establecimiento de rutinas personales. El 19,2% opto por el ejercicio como estrategia, reconocido por liberar endorfinas lo que ayuda a mejorar el estado de ánimo. El 15,4% utilizo las redes sociales como medio para mantener la conexión con sus seres queridos y compartir sus experiencias. Finalmente, solo el 3,8% opto por la terapia, lo que sugiere posibles barreras de acceso, falta de información o estigma hacia el uso de servicios de salud mental.

Tabla 8 ¿Qué tipo de apoyo crees que hubiera sido útil para manejar tus emociones durante la migración?

Posibles apoyos útiles	Frecuencia	Porcentaje (%)
Familiar	16	61,5%
Social	3	11,5%
Profesional	7	26,9%
Total	26	100%

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

Figura 2 ¿Qué tipo de apoyo crees que hubiera sido útil para manejar tus emociones durante la migración?

Nota. Datos obtenidos por los autores a partir de la encuesta realizada.

El 61,5% de los encuestados expresaron que les hubiera sido útil el apoyo familiar para manejar sus emociones durante su proceso migratorio, subrayando así la importancia de la familia en este contexto. Mientras que el 26,9% considero que el apoyo profesional habría resultado beneficioso, lo que resalta la necesidad de asistencia psicológica para manejar las emociones. Por otro lado, el 11,5 % considero el apoyo social, aunque es el

porcentaje más bajo, este tipo de apoyo es fundamental para generar un sentido de pertenencia en el nuevo entorno.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la encuesta revelan que las principales motivaciones de los jóvenes adultos para migrar fueron las oportunidades laborales (50%) y por razones de seguridad (26,9%). Este hallazgo se respalda con estudios previos como el de (Quevedo et al, 2023) que evidencia que en Ecuador la migración alcanzó su punto más alto durante el feriado bancario de 1999, afectando de manera significativa a la clase trabajadora, además, también se encuentran los estudios de (Gutiérrez, 2020; Armijos et al., 2022), quienes identifican que la búsqueda de mejores condiciones económicas y la seguridad son factores clave que impulsan la migración. Sin embargo, el hecho de que un 11,5% migrara por razones educativas destaca una diferencia importante con estudios previos, lo que sugiere que, la migración no solo está vinculada a las necesidades básicas sino también a la aspiración de crecimiento profesional y personal. El análisis de las emociones muestra que el 57,7% de los encuestados experimentó una mezcla de miedo y esperanza al tomar la decisión de migrar, esta ambivalencia emocional ha sido documentada en estudios como el de Thomen (2019), donde se observa la clasificación de estas emociones en negativas y positivas, otro estudio es el de Manrique (2021), donde se resalta como el migrante enfrenta simultáneamente expectativas positivas y temores ante lo desconocido. Sin embargo, el hallazgo de que el 53,8% de encuestados reportara la tristeza como una de las principales emociones destaca la necesidad de estudiar más a fondo las consecuencias emocionales a largo plazo algo que en estudios anteriores han tratado de forma limitada o no lo han tratado. Por otro lado, los resultados sobre las estrategias utilizadas para manejar las emociones relacionadas con la migración también presentan un contraste interesante, aunque un 38,5% recurrió a actividades recreativas y un 19,2% al ejercicio, solo un 3,8% buscó apoyo psicológico. Este bajo porcentaje resalta un posible problema en el acceso a servicios de salud mental, un aspecto que también ha sido señalado en estudios previos (Manrique, 2021). Este hallazgo destaca la necesidad de eliminar las barreras para el acceso a estos servicios.

Además, se destaca que un 61,5% de los encuestados expresó que el apoyo familiar habría sido fundamental para manejar sus emociones, considerando un pilar esencial para continuar con sus estudios, Manrique (2021) señala que la exposición a un entorno completamente diferente, junto con la falta de apoyo familiar puede llevar a que los migrantes enfrenten situaciones desconocidas sin el apoyo de su red habitual. Este hallazgo sugiere la importancia de fortalecer las redes familiares, ya que el apoyo emocional puede jugar un papel crucial en la adaptación y bienestar emocional de los migrantes.

CONCLUSIONES

Este estudio confirma que la migración tiene un impacto emocional significativo en los jóvenes adultos puesto que esta es una etapa donde la toma de decisiones tendrá más

repercusiones a nivel personal y profesional. Los resultados obtenidos han permitido identificar la existencia tanto de emociones negativas como la tristeza y la ansiedad vinculadas a la incertidumbre y separación de sus seres queridos y de emociones positivas como la esperanza y la alegría relacionadas a las nuevas oportunidades que este nuevo lugar ofrece.

Los participantes del estudio indicaron que su motivación principal para migrar se encontraba entre las oportunidades laborales y la búsqueda de seguridad las cuales podrían estar impulsadas por factores socioeconómicos y políticos. Un aporte novedoso de la investigación es que un grupo reveló que su motivación para migrar fueron los estudios lo que podría estar relacionado al deseo de acceder a una mejor calidad educativa lo que contribuirá a la apertura de mejores oportunidades laborales.

A partir de la interpretación de los datos recopilados, se determinó que los diferentes tipos de apoyo tienen un gran impacto a nivel emocional, siendo un obstáculo notable la falta de apoyo familiar y profesional para el proceso de adaptación de los migrantes en su nuevo entorno.

Estos hallazgos resaltan la necesidad de políticas públicas que promuevan la creación de programas de consulta legal para trámites migratorios y proporcionen herramientas como asesoramiento psicológico para facilitar la adaptación a un nuevo entorno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Armijos Orellana, A. C., Maldonado Matute, J. M., González Calle, M. J. y Guerrero Maxi, P. F. (2022). Los motivos de la migración. Una breve revisión bibliográfica. *Universitas-XXI*, 37, pp. 223-246. <https://universitas.ups.edu.ec/index.php/universitas/article/download/6395/5882>
- Blanco, A. (2019). La Emoción y sus componentes. Grupo Leide. <https://grupoleide.com/wp-content/uploads/2019/09/Ana-Blanco-La-emoción-y-sus-componentes.pdf>
- Bjerg, M. (2020). La inmigración como un viaje emocional: Una reflexión a partir del caso de la Argentina entre fines del siglo XIX y la Segunda Posguerra. *Anuario del Instituto de Historia Argentina*, 20 (1), e108. En *Memoria Académica*. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11918/pr.11918.pdf
- Gutiérrez Silva, J. M., Romero Borre, J., Aria Montero, S. R. y Briones Mendoza, X. F. (2020). Migración: Contexto, impacto y desafío. Una reflexión teórica. *Redalyc*. <https://www.redalyc.org/journal/280/28063431024/28063431024.pdf>
- Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000300002
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2024). Registro Estadístico De Entradas Y Salidas Internacionales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/Migracion/2023/Principales_Resultados_ESI_2023.pdf

- Manrique, G. (2021). Comprendiendo (y atendiendo) las emociones de las personas migrantes y refugiadas. Veninformando. <https://www.veninformado.pe/reacciones-emocionales-y-el-bienestar/>
- Martínez, E. (2023). Migración. Significados. <https://www.significados.com/migracion/>
- Organización Internacional para Migración. (2019). Términos fundamentales sobre migración. OIM. <https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion>
- Organización Internacional para Migración. (2020). Glosario de la OIM sobre Migración. OIM. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf>
- Otero Ortega, A. (2018). Enfoques de investigación. Métodos para el diseño urbano–Arquitectónico, 1, 9-10. https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Otero-Ortega/publication/326905435_ENFOQUES_DE_INVESTIGACION/links/5b6b7f9992851ca650526dfd/ENFOQUES-DE-INVESTIGACION.pdf
- Quevedo Escobar, A. O., Castillo Castillo, T. A., & Carpio Paucar, R. I. (2023). Percepciones sobre las causas y consecuencias de la migración en estudiantes de la comunidad San Miguel del Valle, Azuay-Ecuador. *Green World Journal*, 6(3), 091. https://www.greenworldjournal.com/_files/ugd/dac1d8_71a32f3077ad442c95adb1453c7f6e68.pdf?index=true
- Riera, J. (2022). La migración en cifras: ¿quiénes emigran más y quiénes reciben a más migrantes? *Voz de América*. <https://www.vozdeamerica.com/a/migracion-en-cifras-quienes-emigran-mas-quienes-reciben-a-mas/6881287.html>
- Rus, E. (2024). Investigación descriptiva: Qué es, tipos y ejemplos. *Economipedia*. <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html>
- Rus, E. (2024). Investigación explicativa: Qué es y cómo funciona. *Economipedia*. <https://economipedia.com/definiciones/investigacion-explicativa.html>
- Thomen Bastardas, M. (2024) Emociones positivas y negativas. *Psicología-Online*. <https://www.psicologia-online.com/emociones-positivas-y-negativas-definicion-y-lista-4532.html>